

Surveillance de l'émergence de la résistance liée à la cible de *Plasmopara viticola* vis-à-vis des Qiol sur vigne dans le cadre du plan de surveillance 2019

Rédacteurs : Séverine Fontaine, Laëticia Caddoux, Benoit Barrès

Résumé :

Le suivi de la résistance du mildiou de la vigne vis-à-vis de l'amétoctradine, un inhibiteur de la respiration cellulaire se fixant sur le cytochrome *b* au niveau des sites Quinone Inside et Oustide (Qiol), a été réalisé depuis 2014 via des tests biologiques. Des souches présentant une perte de sensibilité à l'amétoctradine ont été détectées en 2015. Le mécanisme de résistance identifié implique une modification de la cible de l'amétoctradine, avec le remplacement d'une sérine par une leucine au niveau du codon 34 (S34L) du cytochrome *b*. En 2019, le suivi de la résistance à l'amétoctradine a été réalisé via des tests de biologie moléculaire sur 21 parcelles sur les 26 prévues dans le plan de surveillance. Ces prélèvements provenaient de trois régions (Centre-Val-de-Loire (1), Nouvelle-Aquitaine (15) et Occitanie (5)). L'allèle impliqué dans la résistance de cible a été détecté seulement dans deux prélèvements, situés en Occitanie. Le plan de surveillance sera reconduit, pour suivre l'évolution de cet allèle dans les populations de mildiou Français.

Mots clés : *Plasmopara viticola*, résistance, amétoctradine, S34L.

Contexte

Le mildiou de la vigne reste depuis son introduction en France au début du XX^{ème} siècle l'une des principales maladies en viticulture. C'est *Plasmopara viticola*, un oomycète, qui provoque cette maladie. La lutte contre celle-ci se fait principalement par le biais de traitements phytosanitaires et la pression de sélection engendrée entraîne un risque de sélection de résistance dans les populations du pathogène. C'est pourquoi *P. viticola* fait partie des agents pathogènes inclus depuis de nombreuses années dans le plan de surveillance des résistances vis-à-vis des produits de protection des plantes. C'est dans ce cadre que depuis 2014, l'émergence de résistances vis-à-vis de l'amétoctradine est surveillée.

Le suivi de la résistance de *P. viticola* vis-à-vis de l'amétoctradine a d'abord été réalisé *via* des tests biologiques. Les premières souches résistantes détectées dans le cadre du plan de surveillance l'ont été en 2015. De 2015 à 2018, la présence et la fréquence des souches résistantes à l'amétoctradine dans les populations françaises de *P. viticola* sont restées faibles. Le mécanisme de résistance identifié implique une modification de la cible de l'amétoctradine, le cytochrome *b*, avec le remplacement d'une sérine par une leucine au niveau du codon 34 (S34L) de la protéine (Fontaine *et al.*, 2019). Les analyses réalisées par des tests biologiques ont également mis en évidence des difficultés pour maintenir et multiplier les souches résistantes à l'amétoctradine au laboratoire. De ce fait, en 2019, les analyses ont été réalisées par des techniques de biologie moléculaire afin de rechercher l'allèle de résistance directement sur les prélèvements à l'arrivée au laboratoire sans aucune étape de multiplication du phytopathogène indispensable lorsque les tests sont réalisés *via* des méthodes biologiques. L'objectif était de minimiser le risque de perdre les souches résistantes lors des étapes de multiplication de l'inoculum initial au laboratoire.

Matériels et Méthodes

1) Prélèvements

Les prélèvements ont été réalisés selon les modalités décrites dans la fiche de prélèvement située en Annexe 1. Le plan de surveillance 2019 (Annexe 3 de la Note de Service **DGAL/SDQSPV/2019-31**) prévoyait 26 prélèvements (parcelles) répartis sur 6 régions. Au final, 21 prélèvements provenant seulement de trois régions ont été reçus au laboratoire (Figure 1) : Nouvelle-Aquitaine (16), Occitanie (5) et Centre-Val-de-Loire (1) (Annexe 2).

Figure 1 : Répartition des prélèvements sur vigne prévus et reçus en fonction des régions pour le plan de surveillance 2019 sur la résistance vis-à-vis des Qiol de *P. viticola*.

2) Protocole de test

La recherche de la résistance de cible à l'amétoctradine est réalisée par des techniques de PCR allèle spécifique (Fontaine *et al.*, 2019). La méthode repose sur l'amplification de chacun des allèles (sauvage et muté) par deux PCR ('*Polymerase Chain Reaction*', réaction de polymérisation en chaîne) distinctes et spécifiques à chacun de ces allèles (Figure 2). Ces PCR sont réalisées sur de l'ADN extrait d'une lésion de mildiou. Elles permettent ainsi de déterminer si la ou les souche(s) à l'origine de la lésion possédai(en)t l'allèle sauvage, l'allèle muté S34L ou les deux allèles.

Figure 2 : Représentation des principales étapes pour détecter la résistance de cible à l'amétoctradine liée à la substitution S34L du cytochrome *b*. Etape I : Echantillonnage avec prélèvement à l'emporte-pièce d'une rondelle de feuille sur une lésion de mildiou - Etape II : Extraction de l'ADN de la lésion foliaire – Etape III : Amplification par « PCR allèle spécifique » d'une portion du gène du cytochrome *b*, l'une des PCR permet l'amplification du fragment du cytochrome *b* lorsque l'allèle est non muté, une seconde PCR permet l'amplification lorsque la mutation S34L est présente– Etape IV : Electrophorèse des fragments obtenus pour chacune des PCR. L'analyse des profils de migration permet de discriminer les lésions contenant les souches non mutées (S), de celles contenant les souches avec la mutation S34L (R), de celles contenant les deux types de souches (SR).

Résultats et Interprétations

1) Résultats du plan

L'objectif était de prélever 30 lésions provenant de 30 feuilles différentes par prélèvement. Pour 17 des 21 prélèvements reçus, l'objectif d'échantillonnage a été réalisé. Pour trois prélèvements, l'échantillonnage a été moindre compte tenu d'un nombre plus faible de feuilles ou de la qualité des feuilles reçues. Ainsi, pour deux prélèvements, 29 lésions ont été échantillonnées et pour un prélèvement 23 lésions ont été prélevées. Enfin, pour un dernier prélèvement, 31 lésions ont été échantillonnées. En totalité 622 lésions ont été analysées avec les deux PCR allèle spécifique. Pour 74 lésions, les résultats ont été inexploitable (pas d'amplification avec aucune des PCR). L'allèle de résistance a été détecté dans 3,6% des lésions analysées. Ces lésions provenaient de deux parcelles situées dans le département du Gers à une trentaine de kilomètres de distance l'une de l'autre. L'une des parcelles n'avait que deux lésions avec l'allèle S34L, la majorité des lésions avec l'allèle muté provenait donc du même prélèvement.

Figure 3 : Cartographie de la présence de la substitution S34L dans les populations de *Plasmopara viticola* échantillonnées en France en 2019. L'aire des camemberts est proportionnelle au nombre de prélèvements par département. Le rouge et le bleu représentent les prélèvements dans lesquels la substitution a été ou n'a pas été détectée, respectivement.

2) Interprétation

Compte tenu du faible nombre de régions échantillonnées et de la surreprésentation de la région Aquitaine, le plan de surveillance n'apporte qu'une information partielle de la présence de l'allèle de résistance à l'amétoctradine dans les populations de mildiou en France en 2019. A noter que la recherche de l'allèle S34L a été réalisée par l'unité CASPER depuis 2015 en sus des analyses biologiques réalisées dans le cadre du plan de surveillance. Contrairement aux années précédentes où la codétection des deux allèles au sein d'une même lésion était généralement observée, cette année l'allèle muté a été détecté seul dans la majorité des lésions (75%). Le plan de surveillance de 2019 confirme la présence de l'allèle de résistance dans les populations de mildiou d'Occitanie et plus particulièrement dans le département du Gers. Cet allèle avait en effet déjà été détecté dans ce département. Lors des analyses réalisées les précédentes années, l'allèle impliqué dans la résistance de cible avait été détecté dans quatre régions : Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté

(Annexe 3). En 2019, malgré la dizaine de prélèvements provenant de la région Nouvelle-Aquitaine, l'allèle n'a pas été détecté dans cette région.

Conclusions

Les résultats de cette année ne montrent pas de réelle évolution dans la fréquence de l'allèle de résistance à l'amétoctradine (S34L) au sein de population de *P. viticola*. Ils confirment, néanmoins, la présence de l'allèle dans le département du Gers (présent dans les deux prélèvements de ce département). Il est à noter que si à l'échelle nationale il ne semble pas y avoir d'évolution rapide et importante de cette résistance liée à cible ces dernières années, il est possible que localement la situation puisse être différente. Il est également rappelé que l'amétoctradine est concernée, tout comme les autres inhibiteurs du complexe III de la respiration mitochondriale par le mécanisme de résistance non liée à la cible, dit « résistance AOX ». Celui-ci est largement répandu dans les populations françaises de *P. viticola*. Le suivi de la substitution S34L sera poursuivi en 2020 afin de continuer à suivre l'évolution de sa fréquence et de sa répartition géographique.

Partenaires

Nous remercions Jacques Grosman expert national vigne et animateur du réseau des experts nationaux de la protection des végétaux. Pour la réalisation et l'envoi des prélèvements nous remercions : Evagro, Inovitis, Vitivista, les Chambres d'agriculture du Loir-et-Cher et du Tarn, FDCETA de Charente-Maritime, Vignerons du Saint Mont, CIC Négoce, Raisonance et les Etablissements Touzan.

Référence

Instruction technique **DGAL/SDQSPV/2019-31** :

<https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-31>

Fontaine, S., Remuson, F., Caddoux, L. and Barrès, B. (2019), Investigation of the sensitivity of *Plasmopara viticola* to amisulbrom and ametoctradin in French vineyards using bioassays and molecular tools. Pest. Manag. Sci., 75: 2115-2123. doi:[10.1002/ps.5461](https://doi.org/10.1002/ps.5461)

Date de validation / dernière édition : 19/03/2022

Annexe(s)

Annexe 1 : Fiche de prélèvement

PROTOCOLE DE PRELEVEMENT

Plasmopara viticola / Vigne / Qiol (amétoctradine)

Objet : Rechercher, par des tests biomoléculaires, la mutation S34L impliquée dans des phénomènes de résistances du mildiou de la vigne aux Qiol (amétoctradine)

Choix des parcelles : Les prélèvements sont à réaliser dans des parcelles où il existe une pression de sélection aux substances actives de la famille des Qiol (amétoctradine). Le nombre de prélèvements par région est précisé dans l'annexe 3 de l'instruction technique DGAL/SDQSPV/2019-31.

Période(s) de prélèvement :

- Dès la sortie des premières taches sporulantes, **de juin à septembre**

Collecte : un prélèvement est constitué comme suit

- **30 à 40 jeunes feuilles** avec des taches récentes et sporulantes
- **Ne pas prélever de feuilles humides**
- **répartir** la collecte sur la parcelle de la façon la plus homogène possible

Conditionnement : (voir photos en page 3)

- empiler les feuilles mildiousées et les mettre entre 2 coussins de feuilles saines
- Placer la pile ainsi constituée dans du **papier journal sec** afin d'assurer une bonne conservation des feuilles
- placer les feuilles dans un sachet plastique fermé hermétiquement sans trop les compresser
- conserver les sachets de feuilles dans une glacière puis au réfrigérateur avant l'envoi

Expédition :

PAS D'ENVOI LA SEMAINE DU 12 AU 16 AOUT

- compléter la fiche pour chaque prélèvement de manière exhaustive
- joindre cette fiche au prélèvement
- envoyer les échantillons le plus rapidement possible après le prélèvement, **en début de semaine** (du lundi au mercredi)
- prévenir le laboratoire par courriel juste avant l'envoi (severine.fontaine@anses.fr et laetitia.caddoux@anses.fr)

ANSES LYON - Unité Résistance aux Produits Phytosanitaires

Séverine FONTAINE – Laëtitia CADDoux

31 avenue Tony Garnier – 69364 LYON Cedex 07

Tél : 04.78.69.68.37 (ligne directe) – 04.78.72.65.43 (standard)

Annexe 2

Liste et caractéristiques des prélèvements reçus

Référence ANSES	Référence Expéditeur	Organisme expéditeur	Origine prélèvement	Date prélèvement
19-0212	19-33-001	VITIVISTA	CISSAC-MEDOC	02-juil-19
19-0214	19-41-1	CHAMBRE D'AGRICULTURE DU LOIR-ET-CHER	CANGEY	02-juil-19
19-0215	19-81-001	CHAMBRE D'AGRICULTURE DU TARN	LISLE-SUR-TARN	02-juil-19
19-0216	19-81-002	CHAMBRE D'AGRICULTURE DU TARN	PUYBEGON	03-juil-19
19-0221	19-33A	INOVITIS	MONTAGNE	09-juil-19
19-0222	19-33B	INOVITIS	MOULON	09-juil-19
19-0223	19-81-002	CHAMBRE D'AGRICULTURE DU TARN	PUYBEGON	07-juil-19
19-0224	19-64-001	EVAGRO	VIELLA	10-juil-19
19-0230	TERRIER FDCETA	FDCETA 17	SALLES-D'ANGLES	16-juil-19
19-0232	19-32-001	VIGNERONS DU SAINT MONT	PANJAS	15-juil-19
19-0243	19-33	INOVITIS	SAMONAC	05-août-19

Référence ANSES	Référence Expéditeur	Organisme expéditeur	Origine prélèvement	Date prélèvement
19-0244	19-33	INOVITIS	VIGNONET	05-août-19
19-0248	19-33-002	VITIVISTA	VALEYRAC	06-août-19
19-0253	19-33CIC01	CIC NEGOCE CIC	MARGAUX	06-août-19
19-0254	19-33CIC02	CIC NEGOCE CIC	MARGAUX	06-août-19
19-0255	19-33CIC03	CIC NEGOCE CIC	MARGAUX	06-août-19
19-0256	BOSTON	CIC NEGOCE CIC	MARGAUX	06-août-19
19-0257	120 A	CIC NEGOCE CIC	SAINT-ESTEPHE	06-août-19
19-0313	19-33-001	RAISONNANCE	PRIGNAC-EN-MEDOC	10-sept-19
19-0315	19-33-002	ETABLISSEMENTS TOUZAN	SAINT-EMILION	17-sept-19
19-0316	19-33-001	ETABLISSEMENTS TOUZAN	BOURG	16-sept-19

Annexe 3 : Cartographie de la présence de la substitution S34L dans les populations de *Plasmopara viticola* échantillonnées en France de **2015 à 2019**. L'aire des camemberts est proportionnelle au nombre de parcelles échantillonnées par département. Le rouge et le bleu représentent, respectivement, les populations où la substitution a été ou n'a pas été détectée.

